

КОНСТАТАЦИЯ СЮЖЕТА

1. Видимость и кажимость — основа обоснований теорий.
2. Их антоним один — действительность.

ТАК БЫВАЕТ.

CONSTATATION OF THE PLOT

1. Appearance and semblance — the basis of theoretical justifications.
2. Their only antonym — reality.

IT HAPPENS.

Author: Competitor®